

CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS “IN HOUSE” “In-house” calibration of micropipettes

Int. Karen Mayra Manzano Vargas
Int. Yasmary Mamani
Internas del Laboratorio de Bioquímica
Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, La Paz (Bolivia)

Las autoras niegan conflicto de intereses.

RESUMEN

La calibración de micropipetas consiste en la comparación del valor medido por un Patrón y el de la Pipeta mediante un método que garantice la trazabilidad metrológica hasta un Patrón reconocido formalmente por el «Bureau Internacional de Pesas y Medidas» (BIPM). La ISO 8655 es una norma internacional para procedimientos de calibración y prueba de aparatos volumétricos accionados por pistón (POVA) como pipetas, buretas, diluidores y dispensadores. Define los criterios respectivos y qué límites de error máximos permisibles deben usarse en cada volumen probado. En la mayoría de los casos, los usuarios deciden utilizar los límites de error del fabricante respectivo, que suelen ser incluso más estrictos que los límites de ISO 8655. Los criterios de ISO 8655 incluyen el número de mediciones y volúmenes, controles para el ambiente de la sala y la calidad permisible de la cadena de prueba. La calibración de pipetas según ISO 8655, debe ser realizada por: Los fabricantes, Laboratorios de ensayo, y Usuarios de instrumentos. Si bien no son los únicos se tiene 3 factores a tener en cuenta en la calibración de las pipetas: 1) Control sobre la acción en el pistón: El manejo del pistón demasiado rápido puede introducir burbujas de aire, lo que provoca un error en la cantidad de líquido dispensado. 2) La pipeta se calibra en posición vertical cuando se aspira el líquido. 3) Los certificados de calibración de micropipetas emitidos en el laboratorio incluyen toda la información necesaria para asegurar la trazabilidad de las medidas. Los resultados de la calibración de micropipetas realizado en el laboratorio de Bacteriología del HDN revelan que presentan una baja repetibilidad (imprecisión) y son inexactos, lo que puede ser debido a que están muy expuestos a los errores del método y del técnico.

Palabras Clave: Micropipeta, balanza, densidad, temperatura, precisión, exactitud, volumen, calibración.

ABSTRACT

The Calibration of Micropipettes consists of the comparison of the value measured by a Standard and that of the Pipette by means of a method that guarantees metrological traceability to a Standard formally recognized by the "International Bureau of Weights and Measures" (BIPM). ISO 8655 is an international standard for calibration and test procedures for piston-operated volumetric apparatus (POVA) such as pipets, burettes, dilutors and dispensers. It defines the respective criteria and what maximum permissible error limits should be used on each tested volume. In most cases, users decide to use the respective manufacturer's error limits, which are often even stricter than the ISO 8655 limits. ISO 8655 criteria include the number of measurements and volumes, controls for the environment of the room and the permissible quality of the test chain. Pipette calibration according to ISO 8655 must be performed by: Manufacturers, Test Laboratories, and Instrument Users. Although they are not the only ones, there are 3 factors to take into account when calibrating the pipettes: 1) Control over the action on the piston: Handling the piston too fast can introduce air bubbles, which causes an error in the amount of liquid dispensed. 2) The pipette is calibrated in a vertical position when the liquid is aspirated. 3) The micropipettes calibration certificates issued in the laboratory include all the necessary information to ensure the traceability of the measurements. The results of the calibration of micropipettes carried out in the HDN Bacteriology laboratory reveal that they have a low repeatability (Imprecision) and are inaccurate, which may be due to the fact that they are highly exposed to method and technician errors.

Key words: Micropipette, balance, density, temperature, precision, accuracy, volume, calibration.

INTRODUCCIÓN

La Calibración de Micropipetas consiste en la comparación del valor medido por un Patrón y el de la Pipeta mediante un método que garantice la trazabilidad metrológica hasta un Patrón reconocido formalmente por el «Bureau Internacional de Pesas y Medidas» (BIPM). La calidad de los resultados analíticos depende, entre otros factores, de la exactitud y precisión de las tareas realizadas durante el trabajo en el laboratorio. Una de estas tareas básicas consiste en la medida y dosificación de muestras o reactivos líquidos. Las micropipetas son instrumentos de medida volumétricos muy utilizados en laboratorios físico-químicos, clínicos y en laboratorios de I+D. Las micropipetas dosifican pequeños volúmenes determinados mediante un mecanismo de inyección pudiendo ser este manual o

automático. Una medición es más exacta cuanto más pequeña es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero (o de referencia), mientras que la precisión es un concepto asociado a la repetibilidad, es decir, una medición es más precisa cuanto más cerca estén los valores obtenidos en mediciones repetidas. La "Exactitud" se determina mediante la determinación del % de Error, y la "Precisión" por la Desviación Estándar (DS) y el Coeficiente de variación (CV) Las micropipetas son de dos tipos: las de volumen fijo, que dispensan un volumen predeterminado de líquido (el cual es conocido como volumen nominal), y las de volumen variable, que permiten ajustar el volumen a ser dispensado dentro de un rango determinado en las especificaciones de la micropipeta, lo cual ocurre modificando la longitud de la carrera del pistón dentro del émbolo (Torres C., 2021). Las micropipetas pueden ser monocal o multicanal según el número de salidas de fluido que tiene provistas la propia pipeta. Para realizar un uso correcto de estas micropipetas es importante corroborar que las mismas estén calibradas, de no ser así, existe una gran posibilidad de que la experimentación tenga un gran margen de error. Para la calibración se compara el volumen real con el teórico (Torres C., 2021). La ISO 8655 es una norma internacional para procedimientos de calibración y prueba de aparatos volumétricos accionados por pistón (POVA) como pipetas, buretas, diluidores y dispensadores. Define los criterios respectivos y qué límites de error máximos permisibles deben usarse en cada volumen probado. En la mayoría de los casos, los usuarios deciden utilizar los límites de error del fabricante respectivo, que suelen ser incluso más estrictos que los límites de ISO 8655. Los criterios de ISO 8655 incluyen el número de mediciones y volúmenes, controles para el ambiente de la sala y la calidad permisible de la cadena de prueba. El resultado de la calibración de micropipetas se incluye en un "certificado de calibración", el cual debe contener una serie de información mínima y cumplir una serie de condiciones para ser aceptado y reconocido. Hay únicamente dos métodos de calibración para micropipetas: vía fotométrica y gravimétrica. El método Gravimétrico consiste en la medición a través del pesaje (maneja unidades másicas) de una cantidad de agua que es dispensada a partir de un instrumento volumétrico, siendo un método cuantitativo de la materia basado en 2 medidas experimentales: masa y volumen. El valor obtenido, masa, podrá ser convertido en unidades de volumen ya que la sustancia que se utiliza en el proceso es de propiedades y comportamiento conocidas como lo es; la densidad las cuales podrán apoyar a que se realice dicha acción. La calibración de pipetas según ISO 8655, debe ser realizada por:

- Los fabricantes como base para el aseguramiento de la calidad
- Laboratorios de ensayo para certificación independiente
- Usuarios de instrumentos como base para la verificación rutinaria de precisión y consistencia

Figura 12. Componentes internos de una micropipeta

Factores externos que hacen variar la calibración de micropipetas:

- Factores humanos.
- Condiciones ambientales.
- Equipo y trazabilidad de la medición.
- Manejo de los elementos de calibración.
- Procedimientos de calibración.

La extensión en la que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición difiere considerablemente entre tipos de calibraciones..." Factores para determinar cada cuanto realizar la calibración de tus micropipetas:

- Densidad del líquido a dispensar.
- Número de usuarios / personas que utilizan la micropipeta.
- Precisión y exactitud requerida por el uso.
- Las principales recomendaciones del fabricante de la micropipeta en el manual.

El servicio de calibración debe realizarse en un laboratorio con estrictos controles de humedad y temperatura de otra manera el volumen a calibrar puede volatilizarse rápidamente ocasionando una mala medición. Las micropipetas son ajustables en caso de visualizar que se dispensa menos o más de lo establecido es posible minimizar esa pérdida ajustando la micropipeta.

Figura 15. Orificios presentes en las micropipetas para ajuste de volumen dispensado.

Instalaciones y condiciones ambientales: Para asegurarse desde el punto de vista operativo una correcta calibración debe de tenerse cuidados específicos en cuanto a las condiciones en las que se trabaja tanto ambientales como estructurales para un laboratorio perteneciente al área de volumen para ello se enlista en la tabla siguiente ciertos tipos de estructuras en la instalación requeridas para evitar problemas más comunes que se pueden presentar o afectar a condiciones ambientales durante la experimentación.

Tabla 7. Toma de lectura para mantenimiento correctivo

Requerimiento estructural	Evita
Esclusa	Corrientes de aire
Aire acondicionado	Descontrol de la temperatura de trabajo
Deshumidificador/Vaporizador	Desestabilizar humedad relativa

Por otro lado, las referencias que debe tenerse en cuenta para las condiciones ambientales según la norma ISO 8655-2, son las siguientes:

- Temperatura de trabajo entre 15 °C y 30 °C, con una variación de ± 0.5 °C durante todo el proceso de calibración de un instrumento
- Humedad relativa debe ser superior a 50% H R y menor a 70% H R
- Presión atmosférica entre 700 hPA y 1000 hPA

Operaciones preliminares: Previo a realizar el procedimiento de calibración debe cerciorarse de contar con las siguientes condiciones experimentales:

1. La norma permite una variación de 17 a 23 °C. Sin embargo, la temperatura óptima de medición es de 20 °C y por lo tanto se tiene una y media mínima para que los instrumentos auxiliares, así como el ambiente y temperatura de agua de trabajo alcancen el equilibrio termino
2. El agua que se utiliza para la calibración se deposita en un vaso de precipitados de vidrio el cual debe estar perfectamente desinfectado con una solución de hipoclorito de sodio al 5% y ser posteriormente secado
3. Verificar que los instrumentos auxiliares, en este caso termómetro, higrómetro y barómetro funcionen correctamente y cuenten con una calibración vigente, así como trazabilidad contemplando los parámetros en incertidumbre, repetibilidad y resolución sean las adecuadas para la medición del instrumento
4. Encender La balanza media hora antes de llevar a cabo cualquier medición, así mismo llevar su ajuste o mantenimiento en caso de que esta lo requiera.

Identificación y evaluación de las fuentes de incertidumbre:

En la figura 16 se muestra la organización de las diferentes fuentes de incertidumbre de acuerdo a la magnitud de entrada que es asociado con referencia al mensurando en este caso el volumen a 20 °C (V_{20}), así como su correspondiente distribución.

Donde:

- M_1 = Indicación de la balanza con el recipiente vacío.
- M_2 = Indicación de la balanza del recipiente con agua.
- ρ_A = Densidad del agua.
- ρ_a = Densidad del aire.
- ρ_B = Densidad de las pesas con las que se calibro la balanza.
- α = Coeficiente de dilatación cúbica del recipiente.
- t_r = Temperatura del recipiente.

Si bien no son los únicos se tiene 3 factores a tener en cuenta en la calibración de las pipetas: 1) Control sobre la acción en el pistón: El manejo del pistón demasiado rápido puede introducir burbujas de aire, lo que provoca un error en la cantidad de líquido dispensado. 2) La pipeta se calibra en posición vertical cuando se aspira el líquido. 3) Los certificados de calibración de micropipetas emitidos en el laboratorio incluyen toda la información necesaria para asegurar la trazabilidad de las medidas.

Personal Asignado: La competencia técnica del personal asignado como signatario debe ser:

- Contar por lo menos con un nivel académico técnico. Comprobar conocimientos en metrología básica tales como: Sistema internacional de unidades, Trazabilidad metrológica, características de instrumentos de medidas sobre la magnitud correspondiente. Además del dominio sobre normatividad aplicable y estimación de parámetros como son Incertidumbre, grados de libertad, entre otros

Todo ello para que alguna institución correspondiente pueda acreditar a la persona Y reconocerla como responsable de realizar dicho procedimiento. Ciclo de calibración: Un ciclo de calibración comienza cuando el equipo, condiciones, instalación, y también el metrólogo se encuentran listos para determinar la medición de acuerdo a lo ya establecido anteriormente realizando el proceso de manera ordenada en los siguientes pasos procedimientos que se determina

por el propio laboratorio de calibración donde se considera que se realiza una adecuada calibración. Según la norma se debe de realizar por lo menos 10 pesadas para determinar el volumen real para la calibración por el método gravimétrico, es decir, 10 ciclos. El objetivo del presente es asegurar la adecuada medición, a través de la realización de actividades de calibración y verificación en las micropipetas, necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del buen estado de los mismos

MATERIALES Y MÉTODOS

Selección de materiales, sustancias y equipos auxiliares: Balanza analítica, termómetro de lectura, vaso de precipitados, agua destilada, puntas de micropipetas nuevas, calculadora y Manual de usuario de la micropipeta. Los aparatos auxiliares se consultaron en mantenimiento si estaban calibradas.

Método de Calibración: Hay dos métodos de calibración para micropipetas: vía fotométrica y gravimétrica. El método por el cual se desarrolló la calibración en laboratorio de Bacteriología del HDN es por el método gravimétrico.

Flujograma:

En la figura 5 se ejemplifica de manera gráfica el uso de este instrumento:

Figura 5. Procedimiento para el uso de la micropipeta

Los cálculos para la estimación del volumen e incertidumbre que se registran en el informe final de calibración se realizaran de acuerdo a la guía técnica seleccionada por el laboratorio, en consideración de los parámetros que cumplan con lo solicitado por el cliente. Para ello sería importante la comprensión de la estadística, que nos explica de manera detallada la razón de las ecuaciones en las que se basa la metrología.

RESULTADOS

Figura 1. Imágenes de datos como ser: asignación de volumen, formulas estadísticas, límites de error y precisión tomados del manual de usuario de la micropipeta

Transferpette® S, Tipo Variable Tabla de precisión

Gama de ajuste μl	Volumen parcial μl	E* $\leq \pm \%$	CV* $\leq \%$	Pasos parciales μl	Tipo de punta rec. μl
0,1 - 1	1	2	1,2	0,001	0,1 - 20
	0,5	4	2,4		
	0,1	20	12		
0,1 - 2,5	2,5	1,4	0,7	0,002	0,5 - 20
	1,25	2,5	1,5		
	0,25	12	6		
0,5 - 10	10	1	0,5	0,01	0,5 - 20
	5	1,6	1		
	1	7	4		
2 - 20	20	0,8	0,4	0,02	2 - 200
	10	1,2	0,7		
	2	5	2		
5 - 50	50	0,8	0,3	0,05	2 - 200
	25	1,2	0,5		
	5	4	2		
10 - 100	100	0,6	0,2	0,1	2 - 200
	50	0,8	0,4		
	10	3	1		
20 - 200	200	0,6	0,2	0,2	2 - 200
	100	0,8	0,3		
	20	3	0,6		
100 - 1000	1000	0,6	0,2	1	50 - 1000
	500	0,8	0,3		
	100	3	0,6		
500 - 5000	5000	0,6	0,2	5	500 - 5000
	2500	0,8	0,3		
	500	3	0,6		
1000 - 10000	10000	0,6	0,2	10	1000 - 10000
	5000	0,8	0,3		
	1000	3	0,6		

E* = Exactitud, CV = Coeficiente de variación

20 °C
Ex

Los valores finales de comprobación referentes al volumen nominal indicado en el aparato (= vol. máximo) y a los volúmenes parciales indicados a la misma temperatura (20 °C/68 °F) del aparato, entorno y agua dest. según la norma DIN EN ISO 8655.

Controlar el volumen

Cálculo (para el volumen nominal)

x_i = resultados de las pesadas
 n = número de pesadas

Z = factor de corrección (por ej. 1,0029 $\mu\text{l}/\text{mg}$ a una temperatura de 20 °C, 1013 hPa)

Valor medio $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

Volumen medio $\bar{V} = \bar{x} \cdot Z$

Exactitud* **Coeficiente de variación***

$$E\% = \frac{\bar{V} - V_0}{V_0} \cdot 100$$

$$CV\% = \frac{100 \cdot s}{\bar{V}}$$

V_0 = volumen nominal

Desviación standard

$$s = Z \cdot \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

* = Cálculo de la exactitud (E%) y el coeficiente de variación (CV%). E% y CV% se calculan según las fórmulas de control estadístico de calidad.

$$CV = \frac{S_x}{\bar{X}} \cdot 100$$

$$\%Error = \frac{| \text{Valor experimental} - \text{valor aceptado} |}{| \text{valor aceptado} |} \cdot 100\%$$

$$SD_{\text{muestras}} = \sqrt{\frac{\sum |x - \bar{x}|^2}{n - 1}}$$

Despejando masa y volumen

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho}$$

donde:
 ρ es la densidad
 m es la masa
 V es el volumen

DENSIDAD DEL AGUA a 25°C= 0.9971 mg/ul

Densidad

La densidad máxima del agua en estado líquido es de 1 g/mL

La densidad del hielo a 0°C es de 0.917 g/mL.

Temperatura °C	Densidad g/mL
100 (agua)	0.9584
50	0.9881
25	0.9971
10	0.9997
4	1
0 (agua)	0.9998
0 (hielo)	0.9168

MICROPIPETA DE 10 - 100 µl

10 µl = No válida...

Determinación	Masa (mg)	Volumen (µl)
1	9,4	9,427339284
2	9	9,02617591
3	10,3	10,32995687
4	10,2	10,22966603
5	9,9	9,928793501
6	10,3	10,32995687
7	9,4	9,427339284
8	9	9,02617591
9	9,8	9,828502658
10	10,1	10,12937519
PROMEDIO		9,768328152
Factor de Corrección: VOLUMEN MEDIO		
Desv. Estándar		0,5096336442
Coef. Variación		5,217204381
Error		-2,316718484
Valor Nominal	10 µl	

50 µl

Determinación	Masa (mg)	Volumen (µl)
1	48,5	48,64105907
2	48,3	48,44047738
3	48,2	48,34018654
4	48,5	48,64105907
5	47,8	47,93902317
6	47,8	47,93902317
7	47,7	47,83873232
8	48,2	48,34018654
9	47,8	47,93902317
10	47,6	47,73844148
PROMEDIO		48,17972119
Factor de Corrección: VOLUMEN MEDIO		
Desv. Estándar		0,33829066
Coef. Variación		0,7021432496
Error		-3,640557617
Valor Nominal	50 µl	

100 µl

Determinación	Masa (mg)	Volumen (µl)
1	95,5	95,77775549
2	97,2	97,48269983
3	96,7	96,98124561
4	97,2	97,48269983
5	96,2	96,4797914
6	96,4	96,68037308
7	96,2	96,4797914
8	96,7	96,98124561
9	99,2	99,4885167
10	98,2	98,48560826
PROMEDIO		97,23197272
Factor de Corrección: VOLUMEN MEDIO		
Desv. Estándar		1,078353299
Coef. Variación		1,109052165
Error		-2,768027279
Valor Nominal	100 µl	

Micropipeta de 10 - 100 µl = Inexacto e impreciso

MICROPIPETA DE 20 - 200 µl

20 µl

Determinación	Masa (mg)	Volumen (µl)
1	19,3	19,35613279
2	19,2	19,25584194
3	18,3	18,35322435
4	19,2	19,25584194
5	18,5	18,55380604
6	18,2	18,25293351
7	18,6	18,65409688
8	19,1	19,1555511
9	19	19,05526025
10	18,2	18,25293351
PROMEDIO		18,81456223
Factor de Corrección		
Desv. Estándar		0,4465164405
Coef. Variación		2,373249162
Error		-5,927188848
Valor Nominal	20 µl	

100 µl

Determinación	Masa (mg)	Volumen (µl)
1	96,3	96,58008224
2	97,5	97,78357236
3	98,4	98,68618995
4	96,5	96,78066393
5	97,2	97,48269983
6	96,5	96,78066393
7	96,3	96,58008224
8	98,1	98,38531742
9	98	98,28502658
10	96,2	96,4797914
PROMEDIO		97,38240899
Factor de Corrección		
Desv. Estándar		0,8509960259
Coef. Variación		0,8738703784
Error		-2,617591014
Valor Nominal (µl)	100	

200 µl

Determinación	Masa (mg)	Volumen (µl)
1	199,1	199,6790693
2	198,2	198,7764517
3	197,3	197,8738341
4	198	198,57587
5	196,2	196,7706348
6	198,1	198,6761609
7	197,8	198,3752883
8	196,8	197,3723799
9	198,2	198,7764517
10	197,5	198,0744158
PROMEDIO		198,2950557
Factor de Corrección		
Desv. Estándar		0,8172319241
Coef. Variación		0,4121292492
Error		-0,8524721693
Valor Nominal	200 µl	

Micropipeta de 20 - 200 ul = Inexacto e impreciso

MICROPIPETA DE 1000 ul

Determinación	Masa (mg)	Volumen (ul)
1	974,6	977,4345602
2	974,2	977,0333969
3	997,2	1000,100291
4	972,2	975,02758
5	979,8	982,6496841
6	963,5	966,3022766
7	974,2	977,0333969
8	973,2	976,0304884
9	972,1	974,9272891
10	971,1	973,9243807
PROMEDIO		978,0463344
<i>Factor de Corrección</i>		
<i>Desv. Estándar</i>		8,742060068
<i>Coef. Variación</i>		0,893828826
<i>Error</i>		-2,195366563
Valor Nominal	1000 ul	

Micropipeta de 1000 ul = Inexacto e impreciso

MICROPIPETA. GRAM POSITIVOS: 280 ul

Determinación	Masa (mg)	Volumen (ul)
1	269,2	269,9829506
2	268,4	269,1806238
3	268,6	269,3812055
4	271,8	272,5905125
5	271,5	272,28964
6	270,3	271,0861498
7	272,9	273,6937118
8	270,4	271,1864407
9	272,9	273,6937118
10	271,5	272,28964
PROMEDIO		271,5374586
<i>Factor de Corrección</i>		
<i>Desv. Estándar</i>		1,649471889
<i>Coef. Variación</i>		0,6074564803
<i>Error</i>		-3,022336204
Valor Nominal	280 ul	

Micropipeta de 200 ul = Exacto e impreciso

MICROPIPETA. GRAM NEGATIVOS: 145 ul

Determinación	Masa (mg)	Volumen (ul)
1	141,4	141,8112526
2	140,8	141,2095076
3	135,9	136,2952562
4	140,5	140,908635
5	141,9	142,3127068
6	140,8	141,2095076
7	142,4	142,8141611
8	141,3	141,7109618
9	143,2	143,6164878
10	136,1	136,4958379
PROMEDIO		140,8384315
<i>Factor de Corrección</i>		
<i>Desv. Estándar</i>		2,47837684
<i>Coef. Variación</i>		1,759730504
<i>Error</i>		-2,870047275
Valor Nominal	145 ul	

Micropipeta de 145 ul = Exacto e impreciso

DISCUSION Y CONCLUSION

Cuando se realiza la medición siempre están presentes el mensurando (lo que se quiere medir), el instrumento de medida (lo que mide), el operador (el que mide) y el resto del universo, que de alguna forma física está influyendo en la medida realizada. Los resultados de la calibración de micropipetas realizado en el laboratorio de Bacteriología del HDN revelan que presentan una baja repetibilidad (imprecisión) y son inexactos, lo que puede ser debido a que están muy expuestos a los errores del método y del técnico. Muchos factores determinan el desarrollo correcto y confiable de las calibraciones efectuadas por un laboratorio. El pipeteado es una operación delicada que requiere una formación adecuada y práctica para lograr resultados consistentes y precisos. Aún más en cuestiones de calibración ya que el objeto de las medidas es el de la determinación del error de la pipeta. En este caso en el procedimiento de calibración realizada en el laboratorio de bacteriología del Hospital del Norte se empleó el método gravimétrico para la calibración donde el volumen real se determina realizando la medición con la micropipeta, a esto se le conoce como gravimetría. Después de realizado este proceso se debe de pasar a ajustar el volumen de la micropipeta siguiendo las instrucciones del manual de usuario para su ajuste y volver a realizar todo el procedimiento de calibración y así tener la micropipeta calibrada para su utilización en la práctica experimental. De esta manera, el presente trabajo pretende estimular el manejo y la calibración oportuna de este material en específico para poder obtener resultados mucho más exactos y precisos. La calibración resulta ser un proceso importante para la determinación de la incertidumbre expandida ya que el valor de un mesurado sin la compañía de dicho valor no tendría significado especial para ser comparado al de otro laboratorio que pueda realizar el mismo proceso. La incertidumbre es una medida cuantitativa de la calidad del resultado de medición, que permite que los resultados de medida sean comparados con otros resultados, referencias, especificaciones o normas. La incertidumbre del resultado de un ensayo debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados del mismo, es necesario dar intervalos de confianza para ciertas magnitudes, siendo los métodos de evaluación de incertidumbre capaces de calcular esos intervalos de confianza. El instrumento bajo calibración puede participar en una buena calibración según el trato que se dé al mismo, ya que realizando su mantenimiento preventivo apoyará a que la medición que se realice sea con mayor precisión demostrándolo en resultados de errores tanto sistemático como aleatorio menores, de otra manera si se reportan valores muy fuera del rango al esperado deberá recurrirse al mantenimiento correctivo solucionando el problema que se presenta en el instrumento. En este caso para la micropipeta es muy importante contar con el manual de instrucciones de uso ya que se presentará un caso particular para cada marca, modelo y tipo de funcionamiento. Se debe comprobar el cumplimiento de los límites de error según la norma ISO 8655 al menos una vez al año como parte de la supervisión del equipo de prueba o de la garantía de calidad analítica. Sin embargo, se puede especificar intervalos más cortos y determinar nuestros propios límites de error aceptables según la aplicación y los requisitos de precisión. La frecuencia de uso, el número de usuarios del dispositivo, el manejo y la agresividad de los líquidos a dosificar juegan un papel fundamental en esta decisión. Si la pipeta se utiliza para los pasos de determinación de la calidad, las calibraciones deben realizarse con mayor frecuencia. Dentro de los objetivos fueron asegurar la adecuada medición, a través de la realización de actividades de calibración en las micropipetas, necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del buen estado de los mismos, donde a partir de las pesadas y cálculos estadísticos nos permitieron analizar y evaluar la calibración de las micropipetas, concluyendo sobre la exactitud y precisión de los instrumentos utilizados. Dentro de las normativas y documentos leídos para este trabajo se establece que debe contarse con: Las instalaciones adecuadas, el personal acreditado competente que realice dicha actividad, así como equipos de medición que cuenten con los certificados de calibración y patrones con una trazabilidad que puedan demostrarse ante un sistema de calidad, el incumplimiento de tal afecta gravemente los resultados obtenidos.

Referencias

- Calameo. (S/A). Plan de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio. Recuperado de: <https://es.calameo.com/read/0004556766b2528fed623>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. (2014). ISO 8655-6. EQUIPOS VOLUMÉTRICOS ACCIONADOS MEDIANTE PISTÓN. PARTE 6: MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ERROR DE MEDICIÓN . Recuperado de: <https://tupunatron.com/media/NTC-ISO-8655-6-Accionados-Piston-Gravimetria.pdf>
- ISO 8655-1:2022(E). (2022). ISO 8655-1. Piston-operated volumetric apparatus — Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations. Recuperado de: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/68796/ac02045eea8b466fb451c42e8f918beb/ISO-8655-1-2022.pdf>
- Marq y Asociados Sac. (2013). Mantenimiento preventivo y calibración de equipos. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/230551334/Poes-8-Calibracion-de-Equipos#>
- Karina González, Dianeth Barria. (S/A). LABORATORIO DE BIOQUÍMICA (QM 380). CALIBRACIÓN DE MICROPIPETA. Recuperado de: <https://www.docsity.com/es/calibracion-de-micropipeta-2/5497820/>
- Abaunza. (2017). Manejo, mantenimiento y calibración de pipetas automáticas. Recuperado de: https://issuu.com/itxasoabaunza/docs/micropipetas_pdf/1
- Eppendorf. (2022). ISO 8655-6:2022: El gran arte de la calibración de pipetas. Recuperado de: <https://www.eppendorf.com/es-es/lab-academy/lab-solutions/countonit/the-high-art-of-pipette-calibration/>

- Mettler Toledo. (S/A). Calibración de pipetas. Recuperado de: https://www.mt.com/mt_ext_files/Editorial/Generic/1/LHCD_brochure_Editorial-Generico_1208956445178_files/11795932_LHCD_Pipettenkalibrierung_S_08.pdf
- Fuentes López, Ana, Fernández Segovia, Isabel, Fuentes López, Cristina. (S/A). Consideraciones en el uso y mantenimiento de micropipetas. Recuperado de: <https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/145914/Fuentes%3BFern%C3%A1ndez%3BFuentes%20-%20Consideraciones%20en%20el%20uso%20y%20mantenimiento%20de%20micropipetas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Torres, C. (2021). Calibración y uso de Micropipetas de laboratorio US. recuperado de. Recuperado de: <https://www.studocu.com/co/document/universidad-santiago-de-cali/biologia-celular-y-laboratorio/calibracion-y-uso-de-micropipetas-de-laboratorio-us/18062007>
- Asocie, automatización e instrumentos. (2020). Calibración de micropipetas. Recuperado de: <https://asocieperu.com/calibracion-de-micropipetas/>
- Marín Pérez, Jessica D. (2017). TESIS: Estimación de la Incertidumbre en el proceso de calibración de una micropipeta mediante la guía para la expresión de la incertidumbre de medida (GUM). Recuperado de: <https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/24136/1/Tesis%20Estimaci%C3%B3n%20de%20la%20incertidumbre%20en%20el%20proceso%20de%20calibraci%C3%B3n%20de%20una%20micropipeta%20mediante%20la%20gu%C3%ADa%20para%20la%20expresi%C3%B3n%20de%20la%20incertidumbre%20de%20medida%20%28GUM%29.pdf>
- Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. (2013). Instructivo verificación Interna de calibración de básculas - servicios de alimentación (calibración balanza). Recuperado de: <https://www.javeriana.edu.co/documents/17504/4127299/IF-P21-IN01+Instructivo+Verificaci%C3%B3n+interna+de+calibraci%C3%B3n+de+b%C3%A1sculas+-+Servicios+de+Alimentaci%C3%B3n/cbdd1026-9bcc-437c-8364-479b0748ed54?version=1.1>
- Pablo Canalejo Cabrera. (2004). CONSIDERACIONES SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN LAS CALIBRACIONES DE INSTRUMENTOS PARA PESAR. Recuperado de: <https://www.cenam.mx/simposio2004/memorias/ta-050.pdf>
- Candel Tec. (2019). La importancia de conocer la incertidumbre de una medida. Recuperado de: <https://www.candeltec.es/la-importancia-de-conocer-la-incertidumbre-de-una-medida>